

6GSMART-SP4-L5-P1-P4- D1.1.3 Estrategia de validación de los mecanismos para proveer KPIs extremos en redes privadas 5G/6G mediante soluciones TSN desarrolladas en 6GSMART-EZ

Fecha de publicación: 30/04/2024

**6GSMART-EXP - 6G para los sistemas de
producción ciber físicos - Experimental Validations**

**Programa de Universalización de
Infraestructuras Digitales para la Cohesión – 6G
I+D**

Paquete de Trabajo (PT)	P4
Líder del PT	Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Editor Principal	Cristina Cervelló-Pastor
Colaboradores	Anna Agustí Torra, Cristina Cervelló-Pastor, Marc Ferré Mancebo, Sergi García Cantón, David Rincón Rivera
Nivel de disseminación	PU
Tipo	RE

Nivel de disseminación	
PU	Público
PP	Restringido a otros participantes del programa
RE	Restringido a un grupo especificado por el consorcio
CO	Confidencial solo para miembros del consorcio

Tipo	
PR	Prototipo
RE	Reporte
SP	Especificación
TO	Herramienta
OT	Otro

Histórico de versiones del documento				
Versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
V0.1	Miguel Catalán-Cid	Initial ToC Definition	19/04/2024	
V1.0	Anna Agustí Torra, Cristina Cervelló-Pastor, Marc Ferré Mancebo, Sergi García Cantón, David Rincón Rivera, Sebastià Sallent Ribes	Final	30/04/2024	
V2.0	Miguel Catalán Cid	Revisión	02/05/2024	

Contenido

1. Introducción	2
1.1. Estructura del entregable	2
2. Integración de redes privadas 5G/6G y redes TSN	3
2.1. Motivación y tecnologías 6GSMART seleccionadas	3
2.1.1. Introducción.....	3
2.1.2. Elementos de la red TSN-5G.....	3
2.1.3. Algoritmos de ML	7
2.2. Configuración de la demostración	13
2.2.1. Testbed local.....	13
2.2.2. Testbed conjunto UPC - i2CAT	18
2.2.3. Simuladores para la evaluación de algoritmos de ML	19
2.3. Metodología de extracción de KPI	22
2.3.1. Extracción de KPIs en la red TSN-5G.....	22
2.3.2. Extracción de KPIs en relación a los mecanismos ML	23
3. Conclusiones	25
4. Referencias	26

Lista de tablas

Tabla 2-1: Direccionamiento IP (Talker y PC2)	14
Tabla 2-2: Direccionamiento IP (PC3 y PC4)	15
Tabla 2-3: Latencias obtenidas en el testbed local	22

Lista de figuras

Figura 2-1: Arquitectura del μ TSN-CP	4
Figura 2-2: Arquitectura del TSN AF	6
Figura 2-3: Esquema abstracto de una red TSN	7
Figura 2-4: División temporal de los enlaces en ranuras temporales	8
Figura 2-5: Ejemplo de división del hiperperiodo en posiciones (caso posición 0 para $prd = 1$).....	9
Figura 2-6: Testbed actual en UPC.....	13
Figura 2-7: Primera isla TSN	14
Figura 2-8: Segunda isla TSN	16
Figura 2-9: Bridge TSN lógico.....	17
Figura 2-10: Configuración gPTP de cada puerto	18
Figura 2-11: Testbed final conjunto	19
Figura 2-12: Topología de red simulada para validar el modelo centralizado	20
Figura 2-13: Topología de red simulada para puesta a prueba de modelos distribuidos	20
Figura 2-14: Topología de red simulada para la validación de los modelos federados..	21
Figura 2-15: Tráfico en el Listener.....	23
Figura 2-16: Resultados de evaluación de los modelos DRL centralizados.....	24

Acrónimos

3GPP	3 rd Generation Partnership Project
5G	5 th Generation
5G-ACIA	5G Alliance for Connected Industries and Automation
5GS	5G System
5QI	5G QoS Identifier
6G	6 th Generation
A2C	Advantage Actor Critic
AF	Application Function
AMF	Access and Mobility Management Function
API	Application Programming Interface
AUSF	Authentication Server Function
BSF	Binding Support Function
CNC	Centralized Network Configuration
CUC	Centralized User Configuration
DDQN	Double DQN
DQN	Deep Q-Network
DRL	Deep Reinforcement Learning
DS-TT	Device-Side TSN Translator
gPTP	generic Precision Time Protocol
GTP	GPRS Tunneling Protocol
GW	Gateway
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IA	Inteligencia Artificial
IoT	Internet of Things
IP	Internet Protocol
ILP	Integer Linear Programming
KPI	Key Performance Indicator
LLDP	Link Layer Discovery Protocol
MAC	Media Access Control
MANO	Management and Orchestration
MDBV	Maximum Data Burst Volume
MDP	Markov Decision Process
MIMO	Multiple-Input Multiple-Output
ML	Machine Learning
NAS	Non-Access Stratum
NEF	Network Exposure Function
NF	Network Functions
NGAP	Next Generation Application Protocol
NIC	Network Interface Card
NRF	Network Repository Function
NSSF	Network Slicing Selection Function
NW-TT	Network-Side TSN Translator

PCC	Policy and Charging Control
PCF	Policy Control Function
PCP	Priority Code Point
PDCP	Packet Data Convergence Protocol
PDU	Protocol Data Unit
PER	Prioritized Experience Replay
PPO	Proximal Policy Optimization
QoS	Quality of Service
RAN	Radio Access Network
RAT	Radio Access Technology
REST	REpresentational State Transfer
RLC	Radio Link Control
RRC	Radio Resource Control
RT	Real-Time
SDN	Software-Defined Networking
SMF	Session Management Function
SSH	Secure SHell
TSe	Egress Timestamp
TSi	Ingress Timestamp
TSN	Time-Sensitive Networking
TT	TSN Translator
UDM	Unified Data Management
UDP	User Datagram Protocol
UDR	Unified Data Repository
UE	User Equipment
UNICO	Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión
UPF	User Plane Function
USB	Universal Serial Bus
VLAN	Virtual Local Area Network
YANG	Yet Another Next Generation

Resumen ejecutivo

Este documento corresponde al entregable 6GSMART-SP4-L5-P1-P4-D1.1.3 “Estrategia de validación de los mecanismos para proveer KPIs extremos en redes privadas 5G/6G mediante soluciones TSN desarrolladas en 6GSMART-EZ”. El documento se enmarca en el hito 6GSMART-SP4-H1 asociado a la tarea T 1.1.3, que la UPC ha llevado a cabo desde el inicio del proyecto hasta la fecha de publicación del documento.

Este documento es una síntesis de los trabajos realizados en la tarea T1.1.3 y sus contenidos incluyen:

- Las estrategias de validación de la solución propuesta 5G/6G-TSN.
- Los parámetros y funcionalidades (KPI) para validar la solución propuesta.
- Las configuraciones de los escenarios, el plan de pruebas y la validación de las soluciones propuestas.

1. Introducción

1.1. Estructura del entregable

Este documento recoge el resultado de la tarea T 1.1.3 del proyecto 6GSMART-EZ, describiendo las actividades que la UPC ha llevado a cabo desde el inicio del proyecto hasta la fecha de publicación.

En los entregables D1.1.2 y D2.1.2, asociados a SP3-L5-P1-P3 y SP3-L5-P2-P3, se planteó una arquitectura para la integración 5G-TSN y una solución de gestión de contacto-cero basada en el módulo de IA-TSN centralizado y/o federado. En estos documentos se describía una propuesta inicial para el testbed de la UPC compuesto por un escenario híbrido de equipos y elementos físicos de una red TSN y una emulación de la red de acceso y core de 5G. A nivel de gestión se introdujo una instancia IA-TSN desarrollada con algoritmos de aprendizaje reforzado profundo, que gestiona automáticamente la creación y mantenimiento de los flujos con los KPI demandados por cada sesión. IA-TSN se localiza en el módulo del CNC y gestiona un dominio centralizadamente o varios dominios en modo federado.

Desde el inicio del proyecto, y en el marco de la tarea T1.1.3, se ha desarrollado una primera versión de la arquitectura TSN-5G, se han evaluado mecanismos de gestión basados en aprendizaje reforzado profundo, y se han planteado los escenarios de validación tanto locales como conjuntos entre UPC e i2CAT. Asimismo se ha realizado una propuesta de KPI para evaluar tanto la red TSN-5G como los mecanismos de gestión de contacto cero.

El presente documento está estructurado en cuatro capítulos. En el capítulo 1, Introducción, se describe la motivación y estructura del documento. El capítulo 2 se divide en tres secciones y describe la integración de la red TSN con 5G, la configuración de los escenarios, sus parámetros y funcionalidades, y las estrategias de validación de las soluciones propuestas. Finalmente, el capítulo 3 presenta conclusiones.

La contribución central de este entregable se incluye en la sección 2 del presente documento, que está dividida en tres partes. En la primera parte (sección 2.1) se describe la arquitectura TSN-5G propuesta detallando sus elementos y funcionalidades. También se presenta el diseño de la entidad IA-TSN de gestión, los algoritmos DRL propuestos y los parámetros de simulación asociados a los modelos aplicados a la especificidad de la red TSN. En la segunda parte (sección 2.2) se presentan los elementos que conforman el testbed local TSN-5G, y el testbed conjunto UPC-i2CAT. Asimismo se introduce el modelo de simulación, la topología de la red TSN y los algoritmos DQN, que automatizan óptimamente la gestión de los flujos deterministas, su encaminamiento origen-destino y el balanceo de carga. La tercera parte (sección 2.3) describe los principales KPI que evaluarán la bondad de las soluciones propuestas, tanto para el escenario local, como para el escenario UPC-i2CAT.

2. Integración de redes privadas 5G/6G y redes TSN

2.1. Motivación y tecnologías 6GSMART seleccionadas

2.1.1. Introducción

En esta sección se describen los componentes de la arquitectura propuesta de TSN-5G y el diseño de la entidad IA-TSN. El entorno TSN está compuesto de cuatro bloques funcionales, el CNC, el CUC, las estaciones finales y la red TSN. Para los tres primeros bloques se presentan los elementos software y sus funcionalidades, y para la red TSN se introduce una descripción de los equipos hardware, los interfaces de comunicaciones y los estándares que soportan.

La red 5G se compone de unos módulos software que simulan el core de la red 5G, el gNB y la UE, y una API para la configuración de los flujos con calidad de servicio (*QoS flows*). También se incluyen dos elementos hardware que se corresponden con un terminal de usuario 5G y una estación base 5G. Asimismo, se detalla el módulo 5G-TSN compuesto por un conjunto de microservicios, que conforman la pasarela software que enlaza la red TSN con 5G.

Finalmente se describe la entidad IA-TSN juntamente con los algoritmos que la componen, los hiper parámetros de configuración y los conjuntos de datos (data sets) para entrenar los modelos de DQN propuestos.

2.1.2. Elementos de la red TSN-5G

Este apartado contiene una descripción de los elementos que conforman la red TSN-5G, detallando el papel que juegan en la misma:

Software TSN:

- μ TSN-CP [1]: Conformar el plano de control de TSN, como se muestra en la Figura 2-1. Este bloque funcional se construye mediante una arquitectura de microservicios, que se enuncian a continuación:
 - Jetconf: Servidor RESTCONF que recibe la lista de flujos TSN enviada desde el Talker.
 - Topology Discovery: Módulo encargado de generar la topología de la red a partir de los vecinos LLDP de los switches TSN, a los cuales se accede usando SSH.
 - Preprocessing: Microservicio encargado de calcular la ruta que seguirán los distintos flujos TSN, mediante el algoritmo de Dijkstra. Recibe como parámetros los datos de la topología y los flujos TSN (periodicidad, origen, destino, tamaño de la trama, etc.).
 - ILP Calculator: Microservicio que implementa un ILP solver para generar un scheduling dadas una serie de restricciones, que será sustituido por el módulo de Machine Learning IA-TSN.

- Southconf: Genera el payload para configurar el Time-Aware Shaper de los switches TSN con el scheduling calculado previamente, siguiendo los modelos YANG que implementan, y envía el resultado a OpenDayLight.
- OpenDayLight: Microservicio del controlador SDN. Crea un inventario con los switches TSN de la red a partir de la información recibida del Southconf, y establece sesiones NETCONF para configurarlos.

Figura 2-1: Arquitectura del μTSN-CP

Software 5G:

- **Open5GS:** Implementación del core de la red 5G. Es un software de código abierto que además permite ser desplegado y configurado de forma fácil en sistemas Ubuntu 22.04 y otras distribuciones Linux. De entre las opciones existentes, es la

implementación que mejor balance ofrece teniendo en cuenta sus ventajas e inconvenientes. Cuenta con los principales procedimientos de 5G (PDU Session Establishment, PDU Session Modification...) y con una interfaz gráfica para el registro de clientes y la configuración de la calidad de servicio. Implementa las siguientes network functions: AMF, SMF, UPF, UDM, AUSF, UDR, PCF, NSSF, NRF y BSF. Su principal inconveniente es que no permite crear PDU Sessions del tipo Ethernet (Ethernet PDU Sessions), sino que solo permite establecer IP PDU Sessions.

- UERANSIM: Emulador del UE y RAN. Es compatible con las versiones de Ubuntu 16.04 en adelante. Implementa los protocolos del plano de control para la comunicación con el core 5G de capas superiores (RRC, NGAP, NAS). En el plano de datos implementa el protocolo GTP. Los protocolos de capas inferiores (capa física, MAC, RLC, PDCP) se sustituyen por UDP. Su principal inconveniente es la falta del procedimiento de PDU Session Modification para la creación de múltiples QoS flows (además de no implementar la capa física).
- CAMARA API: Desarrollado en el contexto del subproyecto 6GSMART-ICC, permite asignar sesiones a PCC rules previamente creadas en Open5GS. Se comunica con un NEF, que a su vez envía la configuración al PCF de Open5GS.

Hardware TSN:

- RELY-TSN4: Switch TSN de Relyum [2]: Dispone de cuatro puertos gigabit Ethernet y un puerto de servicio. Soporta los siguientes estándares: 802.1AS, 802.1Qcc, 802.1Qbv, 802.1Qav, 802.1CB, 802.1Qci. Permite la conexión por SSH y cuenta con un server NETCONF (Netopeer2) para gestionar su configuración a través de la red y un demonio LLDP para el descubrimiento de vecinos.
- RELY-TSN-PCIe: NIC TSN de Relyum [3]. Dispone de dos puertos gigabit Ethernet y un puerto PCIe. Soporta los siguientes estándares: 802.1AS, 802.1Qcc, 802.1Qbv, 802.1Qav, 802.1CB. Se sitúa en los endpoints (Talker y Listener) y en los bordes del sistema 5G para aportar funcionalidades de *hold and forward*, sincronización mediante gPTP y descubrimiento de vecinos mediante LLDP, que son los requerimientos típicos de un TSN Translator (TT) en el plano de datos.

Software 5G-TSN:

- TSN AF: El TSN AF es el módulo encargado de comunicar los planos de control de TSN y 5G. Se diseñará usando una arquitectura basada en los siguientes microservicios, como se muestra en la Figura 2-2.
 - Netconf server: Junto con el SSH Server, da al sistema 5G la capacidad de ser visto por parte del CNC como un switch TSN (ya que su controlador SDN lo detectará como tal) y es el encargado de recibir el scheduling calculado por el mismo. Netopeer2 [4] es la implementación elegida para el servidor netconf, al ser la misma que usan los RELY-TSN4 [2].
 - SSH server: Permite al CNC establecer una conexión SSH y enviar un comando para conocer los vecinos LLDP (como hace con el resto de

switches TSN). Una vez recibido el comando, el SSH Server lo replica hacia las NICs TSN que se encuentran en los bordes del sistema 5G y genera un documento conjunto con sus vecinos LLDP, para reenviarlo al CNC. Ejecutará una shell creada con la librería “cmd” [5] de Python.

- Data parser: Selecciona los datos adecuados del scheduling recibido (número de flujos, prioridad...) para llevar a cabo el mapeo de calidad de servicio (QoS mapping). Dadas las características de los flujos TSN, seleccionará un 5QI para cada uno.
- OpenDayLight: Controlador SDN para la configuración del scheduling en las NICs TSN que se encuentran en los bordes del sistema 5G.
- API Client: Interactúa con la API CAMARA. Envía un POST HTTP con los QoS flows que se deben establecer.
- RabbitMQ: Es el broker encargado de comunicar los diferentes microservicios.

Figura 2-2: Arquitectura del TSN AF

Hardware 5G:

I2CAT dispone de hardware 5G para sustituir el emulador UERANSIM y poder paliar sus puntos débiles (falta de capa física y no implementa el procedimiento de PDU Session Modification):

- 5G Modems Quectel RM500Q-GL: Permite que un ordenador sea usado como User Equipment (UE). Se conecta por USB y soporta MIMO (hasta 4x4).
- Amarisoft server + AW2S 5G RU: 5G Radio Unit. Funciona en la banda 77. Permite configurar el patrón TDD, con un subcarrier spacing de 30 kHz, un ancho de banda de hasta 50 MHz y MIMO de hasta 4x4.

2.1.3. Algoritmos de ML

En esta sección se especifican los simuladores que serán utilizados para la evaluación de la entidad AI-TSN basada en los algoritmos de DRL que desarrollemos a lo largo del proyecto.

Pese a que en el entregable 6GSMART-SP3-L5-P2-P3-D2.1.2 se propuso el uso de OMNeT++ para realizar las simulaciones de la red TSN, se ha optado por desestimar esta opción por el motivo de que ya disponemos de elementos físicos para realizar una prueba de concepto real. En la sección 2.1.2 de este documento se describen los dispositivos TSN que utilizaremos en el testbed de la UPC en donde se desarrollarán los algoritmos de control de admisión y gestión de los flujos. En consecuencia, en lugar de hacer uso de simuladores de redes como OMNeT++, se ha optado por desarrollar y simular la entidad IA-TSN en Python utilizando la librería gymnasium de OpenAI [6].

Con el objetivo de proponer soluciones para la automatización de la gestión de flujos deterministas de la red TSN, vamos a introducir diversas definiciones de conceptos que nos resultan útiles a la hora de crear mecanismos basados en ML.

En primer lugar, la red TSN se puede expresar como un grafo unidireccional $G(N,E)$, donde N es el conjunto de conmutadores TSN y E corresponde al conjunto de enlaces que conectan los nodos de la red (conmutadores TSN). Definimos como d_{ij} el retardo introducido a los paquetes de datos al pasar por el enlace (i,j) .

La Figura 2-3 muestra un diagrama de bloques de una red TSN que gestiona los flujos deterministas mediante la entidad IA-TSN localizada en el CNC. Un flujo determinista de datos TSN se define como una transmisión unidireccional de paquetes desde un nodo origen (en inglés llamado *talker*, marcado como *src*) hasta un nodo destino (en inglés llamado *listener*, marcado como *dst*). Se asume que los paquetes tienen una longitud fija (marcada como *len*) y se envían de forma periódica (siendo su periodo *prd*). Además, el retardo extremo-extremo debe estar limitado a un valor máximo (marcado como *delay*).

Figura 2-3: Esquema abstracto de una red TSN

Toda la información descrita nos permite componer las peticiones de servicio que el CNC recibe como la tupla $\{src, dst, len, prd, delay\}$. En base a estos datos, el CNC realiza la planificación temporal del tráfico que los paquetes de este flujo generarán a lo largo de la red. El rango de valores de estas tuplas puede ser:

- src y dst son números enteros que representan identificadores de nodos (conmutadores TSN), donde $src, dst \in \{0, \dots, N\}$.
- len se mide en Bytes, donde $len \in [64, 128, 256, 512, 1024, 1500]$.
- prd se mide en ms, donde $prd \in [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]$.
- $delay$ se mide en ms, donde $delay \in [7, 10, 13, 16]$.

Por ejemplo, una petición de creación de un flujo que requiera establecer una ruta desde el nodo origen 0 hasta el nodo destino 7 con paquetes de 1500 B enviados cada 2 ms y que deban completar la ruta en menos de 13 ms se caracteriza por la siguiente tupla: $\{0, 7, 1500, 2, 13\}$.

Una vez se han definido los bloques funcionales, a continuación, se modelan los enlaces de la red desde un punto de vista temporal. El sistema transmitirá la información en modo síncrono ranurando el tiempo en ranuras temporales de 100 μ s. La Figura 2-4 muestra esquemáticamente la división temporal definida para los enlaces de la red.

Figura 2-4: División temporal de los enlaces en ranuras temporales

Dado que los servicios deterministas que se ofrecen suponen envíos periódicos de paquetes, se ha definido el concepto de *hiperperiodo* (marcado como *hyperperiod*), el cual corresponde a la duración (en ms) del mínimo común múltiplo de todos los periodos de los flujos activos. Dado que inicialmente suponemos que todos los periodos son potencias de 2, el hiperperiodo corresponde al valor máximo definido (64 ms). Por tanto, la planificación de todos los flujos de datos siempre sigue el patrón definido durante el hiperperiodo hasta que se genere un nuevo flujo de datos o un flujo existente se detenga.

Dentro del hiperperiodo, se ha optado por dividir el tiempo en ranuras de duración fija: 100 μ s (marcada como *slottime*). Teniendo en cuenta esta duración y la del hiperperiodo, se han definido 640 ranuras temporales (numeradas del 0 al 639). Suponiendo que todos los enlaces de la red TSN trabajan a 1 Gbps, el número de bytes que se puede enviar en cada ranura temporal es de 12500 (representado como *slotsize*).

El siguiente concepto ha sido definido para poder especificar de forma rápida todas las ranuras en donde un flujo de datos enviará datos: la *posición*. Dado un flujo de paquetes con cierto periodo prd , si agrupamos las ranuras del hiperperiodo en grupos de duración igual a prd , las ranuras de la posición i corresponden a la ranura i de cada agrupación. Como ejemplo, la Figura 2-5 muestra la selección de las ranuras de la posición 0 para un

flujo de paquetes con periodo 1 ms. Para ello, se ha agrupado las ranuras en grupos de 10 y se ha tomado la primera de cada grupo. Para tomar las ranuras de la posición 1, basta con tomar la segunda ranura de cada grupo, y así sucesivamente. Cabe destacar que la cantidad de posibles posiciones donde colocar paquetes depende del periodo de cada flujo de paquetes: como mayor sea el periodo, mayores son las opciones.

Figura 2-5: Ejemplo de división del hiperperiodo en posiciones (caso posición 0 para $prd = 1$)

Además de la definición del escenario que hemos formulado, también hemos estudiado posibles algoritmos de DRL que podamos usar en los agentes que desarrollemos en las entidades IA-TSN. Concretamente, los algoritmos evaluados han sido el Deep Q-Network (DQN), basado en valor, el Advantage Actor Critic (A2C) y el Proximal Policy Optimization (PPO), estos dos últimos basados en políticas. De estos tres algoritmos, el que ha mostrado mejores resultados es el DQN. Pese a ello, éste presenta diversos inconvenientes que hacen que el aprendizaje de los agentes pueda ser más lento o menos eficiente. Varios de estos inconvenientes se tratan de resolver (o, al menos, paliar) en una versión mejorada llamada *Rainbow*, propuesto por Hessel *et. al* [7]. Concretamente, se proponen las siguientes mejoras:

- DQN tiende a sobreestimar algunos valores Q que aprende, ya que los obtiene mediante aproximaciones, lo cual puede dificultar el aprendizaje de mejores políticas. Para solucionar este inconveniente, se propone usar el mecanismo conocido como *Double DQN* (DDQN), el cual se basa en usar dos redes neuronales en vez de una. Una de ellas calcula las acciones a tomar y la otra actualiza los valores Q.
- El método de selección de las experiencias del replay buffer es completamente aleatorio, lo cual provoca que aquellas experiencias de poco interés tengan la misma probabilidad de ser utilizadas que aquellas de mayor interés, dando lugar a aprendizajes menos eficientes. Para poner remedio, en *Rainbow* se utiliza un *Prioritized Experience Replay* (PER), que tiene las mismas características que un Replay Buffer convencional excepto la distribución de probabilidad de selección de las experiencias: en vez de ser uniforme, las experiencias tienen prioridades que aumentan o disminuyen su probabilidad de ser utilizadas.
- El hecho de que DQN se base en valores Q, los cuales a su vez dependen de estados y acciones, implica que no se pueda diferenciar un valor Q elevado por haber tomado una buena acción o por estar en un buen estado. *Rainbow* propone la incorporación de una arquitectura de capas de las redes neuronales basadas en *Dueling DQN*, el cual se basa en dividir las últimas capas en dos ramas, donde una de ellas se centrará en los estados y la otra se centrará en las acciones. De este modo, es posible diferenciar las acciones buenas de las malas y el aprendizaje es más rápido.

- DQN no tiene en cuenta recompensas futuras en la toma de decisiones, lo cual implica que las acciones buenas a corto plazo, pero malas a largo plazo, sean tomadas. Como solución, se propone el uso de un mecanismo llamado *n-Q-Learning*, el cual se basa en observar las siguientes recompensas que se obtendrían siguiendo la política actual durante *n* iteraciones.
- Los autores del algoritmo aseguran que el aprendizaje de distribuciones de retorno en vez de valores concretos proporciona mejores resultados de entrenamiento.
- Utilizar el mecanismo de exploración ϵ -greedy en entornos ruidosos puede hacer que la exploración sea insuficiente y que, por tanto, el agente converja en soluciones no óptimas. Para solucionar este problema, se propone sustituir este mecanismo por el uso de ruido en algunas capas de la red neuronal, el cual se encarga de alterar los valores *Q* extraídos de la red. Con el paso de las iteraciones, el agente aprende a ignorar el ruido introducido en la red y pasa a explotar el conocimiento adquirido. Se ha demostrado que este mecanismo es más robusto para el aprendizaje de políticas óptimas.

Vistas las ventajas que el algoritmo Rainbow puede aportar a nuestra solución propuesta, proponemos estudiar su incorporación al agente implementado en los módulos TSN-IA descritos en la sección 4 del entregable 6GSMART-SP3-L5-P2-P3-D2.1.2.

Tras el diseño inicial de la solución 6GSMART propuesto en la sección 3.2 del entregable 6GSMART-SP3-L5-P2-P3-D2.1.2 y la selección del algoritmo de DRL a utilizar en las simulaciones, se ha procedido a describir el modelo de IA-TSN como un proceso de decisiones Markoviano (también conocido como MDP, del inglés *Markov Decision Process*), el cual se formula como una tupla (S, A, R) . *S* es el conjunto de posibles estados, el cual se forma mediante un vector con todas las variables del entorno que interesa que el agente conozca a la hora de decidir las acciones a tomar. *A* es el conjunto de posibles acciones a tomar y *R* es la recompensa recibida al tomar una acción *a* en un estado *s* forzando una transición a un nuevo estado *s'*. Las siguientes subsecciones describen por separado cada uno de los parámetros del MDP.

2.1.3.1. Espacio de estados

La información que contiene el vector del estado que reciben los agentes IA-TSN es la descrita a continuación:

- La petición de servicio descrita en la sección 2.2.3, la cual contiene el origen y destino del flujo a crear, la longitud de los paquetes a enviar, el periodo de envío de paquetes y el retardo máximo extremo-extremo. Para disminuir el espacio de acciones en las longitudes de paquetes, en vez de suponer la longitud en Bytes, se supone el porcentaje de espacio de una ranura que se pretende ocupar, dado por la siguiente expresión:

$$len_{\%} = \frac{len}{slot_{size}} \cdot 100$$

- El identificador del conmutador hasta donde la ruta se ha definido ($curr_{node}$).
- El retardo acumulado hasta el conmutador donde se ha creado la ruta ($curr_{delay}$).
- El estado actual de los enlaces que tienen $curr_{node}$ como su conmutador de origen, el cual viene dado por la disponibilidad porcentual de todas sus posiciones. La

disponibilidad de cada posición en un enlace es la disponibilidad de la ranura de mayor ocupación de las que pertenecen a tal posición.

2.1.3.2. Espacio de acciones

Para reducir el espacio de acciones, éstas son tomadas salto a salto, lo cual implica que una ruta entre los conmutadores *src* y *dst* se decide mediante un conjunto de acciones $\{a_0, a_1, \dots, a_n\}$. Cada acción representa la elección del siguiente enlace e_i del conmutador actual y la posición t_i de este enlace en la cual se va a transmitir la trama.

Para mejorar el proceso de aprendizaje antes de tomar una decisión se aplican unos filtros al espacio de acciones. Concretamente, se aplican tres filtros:

- En primer lugar, se descartan aquellas acciones cuyo conmutador de origen no es $curr_{node}$.
- En segundo lugar, se eliminan aquellas acciones que supongan planificar flujos de datos en posiciones temporales que no tienen suficiente capacidad disponible como para acogerlos.
- En tercer lugar, se desestiman aquellas acciones que implican el retorno al conmutador inmediatamente anterior, lo cual supondría la creación de bucles y lo cual no puede darse en redes TSN.

La implementación de estos filtros implica que los agentes no podrán tomar decisiones imposibles de reproducir en el entorno. Por tanto, los procesos de aprendizaje serán más rápidos y más robustos.

2.1.3.3. Modelado de las recompensas

Las recompensas vienen dadas en dos fases distintas: una primera, que sucede salto a salto, y una segunda, que sucede al término del episodio. Las recompensas salto a salto vienen dadas por la siguiente expresión:

$$r_n = r_{n-1} - dist + 0.1(avail_i - max(avail))$$

donde *dist* es la distancia entre el enlace seleccionado y el conmutador de destino *dst*, *avail_i* es la disponibilidad de la posición seleccionada y *max(avail)* corresponde a la disponibilidad de la posición menos congestionada del enlace seleccionado.

Las recompensas recibidas por el agente al terminar los episodios dependen del motivo que haya provocado el fin del episodio. Pueden darse las siguientes casuísticas:

- Si el flujo de datos ha superado el retardo máximo extremo-extremo requerido *delay* antes de llegar al conmutador destino *dst*, la recompensa se reduce en 100 puntos.
- Si el flujo de datos se ha establecido con enrutado y planificación perfectos (es decir, que se haya seguido la ruta de menor retardo y se haya usado las posiciones menos congestionadas de los enlaces seleccionados), la recompensa se incrementa en 300 puntos.

- Si el flujo de datos se ha establecido con planificación perfecta pero sin seguir la ruta más corta en términos de retardo, la recompensa se incrementa en 150 puntos.
- Si el flujo de datos se ha establecido siguiendo la ruta más corta pero la planificación no ha sido óptima, la recompensa se incrementa en 50 puntos.
- Si la ruta se ha completado sin seguir un enrutado óptimo ni una planificación óptima, la recompensa final del episodio se queda en 0 puntos.

2.2. Configuración de la demostración

2.2.1. Testbed local

El testbed establecido en UPC se muestra en la Figura 2-6. Un ordenador “talker” (PC1) es el encargado de generar tráfico. Al otro extremo del escenario, otro ordenador “listener” (PC4) es el encargado de recibir el tráfico. Ambos incorporan una NIC TSN.

En el centro del testbed se sitúan otros dos ordenadores, que conforman el bridge TSN-5G lógico. Por una parte, el PC2 ejecuta el emulador UERANSIM donde se simula el terminal móvil (UE) junto con el gNB, y por otra parte, justo a su lado, se encuentra el PC3 que ejecuta el emulador Open5GS para el núcleo de la red 5G. Ambos ordenadores incorporan también una NIC TSN.

Además, se añaden dos switches TSN, uno a cada lado del sistema 5G, de forma que el testbed queda dividido en dos islas TSN unidas por el bridge TSN-5G lógico.

Figura 2-6: Testbed actual en UPC

Centrando el foco en cada una de las “islas” TSN (Figura 2-7 y Figura 2-8), se declaran 7 VLANs distintas, una por cada prioridad, indicada con el valor del campo Priority Code Point (PCP) de la etiqueta 802.1Q. El direccionamiento IP usado para crear las interfaces virtuales de cada VLAN para la primera isla TSN es el mostrado en la Tabla 2-1.

Tabla 2-1: Direccionamiento IP (Talker y PC2)

	PC1 (Talker)	PC2 (UERANSIM)
VLAN 1 (PCP = 1)	192.168.10.10/24	192.168.10.11/24
VLAN 2 (PCP = 2)	192.168.20.10/24	192.168.20.11/24
VLAN 3 (PCP = 3)	192.168.30.10/24	192.168.30.11/24
VLAN 4 (PCP = 4)	192.168.40.10/24	192.168.40.11/24
VLAN 5 (PCP = 5)	192.168.50.10/24	192.168.50.11/24
VLAN 6 (PCP = 6)	192.168.60.10/24	192.168.60.11/24
VLAN 7 (PCP = 7)	192.168.70.10/24	192.168.70.11/24
Tráfico sin etiquetar	192.168.4.70/24	192.168.4.71/24

Figura 2-7: Primera isla TSN

A las NICs TSN se les asigna una IP para acceder a su interfaz de configuración. Ambas se muestran en la Figura 2-7. La configuración del Talker incluye las rutas necesarias para llegar al Listener:

```

sudo ip route add 192.168.11.0/24 via 192.168.10.11
sudo ip route add 192.168.21.0/24 via 192.168.20.11
sudo ip route add 192.168.31.0/24 via 192.168.30.11
sudo ip route add 192.168.41.0/24 via 192.168.40.11
sudo ip route add 192.168.51.0/24 via 192.168.50.11
sudo ip route add 192.168.61.0/24 via 192.168.60.11
sudo ip route add 192.168.71.0/24 via 192.168.70.11

```

Mientras que el PC2 se configura para encaminar el tráfico a través de la red 5G:

```
sudo ip route add 192.168.11.0/24 via 10.45.0.2
```

```
sudo ip route add 192.168.21.0/24 via 10.45.0.2
```

```
sudo ip route add 192.168.31.0/24 via 10.45.0.2
```

```
sudo ip route add 192.168.41.0/24 via 10.45.0.2
```

```
sudo ip route add 192.168.51.0/24 via 10.45.0.2
```

```
sudo ip route add 192.168.61.0/24 via 10.45.0.2
```

```
sudo ip route add 192.168.71.0/24 via 10.45.0.2
```

Donde 10.45.0.2 es la IP perteneciente a la interfaz virtual establecida por UERANSIM y que se corresponde con el QoS flow creado entre el UE y el UPF.

En la otra isla TSN, la estrategia es la misma. Se declaran 7 VLANs, una para cada prioridad de tráfico, como se muestra en la Tabla 2-1.

Tabla 2-2: Direccionamiento IP (PC3 y PC4)

	PC3 (Open5GS)	PC4 (Listener)
VLAN 1 (PCP = 1)	192.168.11.11/24	192.168.11.10/24
VLAN 2 (PCP = 2)	192.168.21.11/24	192.168.21.10/24
VLAN 3 (PCP = 3)	192.168.31.11/24	192.168.31.10/24
VLAN 4 (PCP = 4)	192.168.41.11/24	192.168.41.10/24
VLAN 5 (PCP = 5)	192.168.51.11/24	192.168.51.10/24
VLAN 6 (PCP = 6)	192.168.61.11/24	192.168.61.10/24
VLAN 7 (PCP = 7)	192.168.71.11/24	192.168.71.10/24
Tráfico sin etiquetar	192.168.4.72/24	192.168.4.73/24

Figura 2-8: Segunda isla TSN

El PC4 necesita de rutas para encaminar el tráfico de downlink. Todas las clases de tráfico (con su respectiva prioridad) deben ir dirigidas a la misma IP (10.45.0.2, en este caso). Para ello se crea una tabla de encaminamiento por cada interfaz virtual:

```
echo "201 table1" >> /etc/iproute2/rt_tables
echo "202 table2" >> /etc/iproute2/rt_tables
echo "203 table3" >> /etc/iproute2/rt_tables
echo "204 table4" >> /etc/iproute2/rt_tables
echo "205 table5" >> /etc/iproute2/rt_tables
echo "206 table6" >> /etc/iproute2/rt_tables
echo "207 table7" >> /etc/iproute2/rt_tables
```

Entonces se asocia cada tabla a cada interfaz virtual:

```
ip rule add from 192.168.11.0/24 table table1
ip rule add from 192.168.21.0/24 table table2
ip rule add from 192.168.31.0/24 table table3
ip rule add from 192.168.41.0/24 table table4
ip rule add from 192.168.51.0/24 table table5
ip rule add from 192.168.61.0/24 table table6
ip rule add from 192.168.71.0/24 table table7
```

Y se añaden las rutas a cada tabla:

```
sudo ip route add 10.45.0.2 via 192.168.11.11 dev enp2s0.1 table table1
sudo ip route add 10.45.0.2 via 192.168.21.11 dev enp2s0.2 table table2
sudo ip route add 10.45.0.2 via 192.168.31.11 dev enp2s0.3 table table3
sudo ip route add 10.45.0.2 via 192.168.41.11 dev enp2s0.4 table table4
```

```

sudo ip route add 10.45.0.2 via 192.168.51.11 dev enp2s0.5 table table5
sudo ip route add 10.45.0.2 via 192.168.61.11 dev enp2s0.6 table table6
sudo ip route add 10.45.0.2 via 192.168.71.11 dev enp2s0.7 table table7

```

En cuanto al bridge TSN lógico (Figura 2-9), se establece mediante el PC2 (con el emulador UERANSIM) y el PC3 (con el emulador Open5GS). Cada emulador genera una interfaz virtual a través de las cuales se establece el túnel GTP para el envío de paquetes IP:

Figura 2-9: Bridge TSN lógico

El PC2 debe estar configurado para hacer NAT, de lo contrario, el UPF descartará aquellos paquetes con dirección IP de origen diferente a 10.45.0.2 (en general, descarta cualquier tráfico que no proceda de un UE registrado):

```

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o uesimtun0 -j MASQUERADE

```

Donde uesimtun0 es la interfaz virtual creada por UERANSIM.

Ambos PCs deben estar configurados para hacer forwarding, con los siguientes comandos:

```

sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1

```

Para finalizar, el proceso de sincronización se lleva a cabo mediante los demonios gPTP de los switches TSN y de las NICs TSN instaladas en los ordenadores. Se configura cada puerto para actuar como master o esclavo, según convenga, para asegurar que el reloj se transmite desde *talker* hasta *listener*, de la forma en que se muestra en la Figura 2-10.

Figura 2-10: Configuración gPTP de cada puerto

En versiones posteriores del testbed local se planea incorporar también el plano de control TSN, para integrarlo con el plano de control 5G, una vez se termine de implementar el TSN AF.

2.2.2. Testbed conjunto UPC - i2CAT

El testbed final en I2CAT (Figura 2-11) incluirá todos los elementos que hasta ahora no forman parte del testbed local, tanto en el plano de control como en el plano de datos.

En el plano de control TSN se añadirá el CUC/CNC (μ TSN-CP), que recibirá los flujos a establecer por parte del Talker, así como los vecinos LLDP de cada switch TSN, y configurará los switches TSN una vez calcule el scheduling óptimo.

También se deberá incluir el TSN AF, encargado de configurar los QoS flows contactando con la CAMARA API una vez recibe el scheduling del CNC, y de comunicar los vecinos LLDP del bridge TSN lógico, formado por la red 5G que constituyen el PC2 (UE), la Radio Unit y el PC3 (Open5GS).

Así pues, el emulador UERANSIM será también sustituido por un modem 5G (instalado en el PC2) y por una Radio Unit conectada con Open5GS y configurada a través de un servidor de Amarisoft.

Finalmente, se sustituirá el PC4 (Listener) por un brazo robot. El brazo robot debería recibir comandos de movimiento a través de paquetes etiquetados con un PCP de alta prioridad, que usen un QoS flow en el sistema 5G con un 5QI adecuado para tráfico TSN. Se añadirá tráfico de fondo de baja prioridad para demostrar los efectos de TSN.

Figura 2-11: Testbed final conjunto

2.2.3. Simuladores para la evaluación de algoritmos de ML

Las topologías de los escenarios de validación de la UPC y UPC-i2CAT son lineales y constan de un número reducido de elementos de la red TSN. El desarrollo y validación de la entidad IA-TSN sobre estos entornos aportaría soluciones automatizadas triviales para la obtención de rutas óptimas y asignación de las ranuras temporales en flujos deterministas. Por este motivo para validar la bondad de los algoritmos de DRL que constituyen la IA-TSN se propone simular una red TSN con un mayor número de elementos y varios conjuntos de topologías.

Una vez validada la solución propuesta se sustituirá en el escenario de la UPC el micro servicio ILP Calculator descrito en la sección 2.1.2 por el módulo IA-TSN. Con el IA-TSN configurado se monitorizarán las funcionalidades del sistema y se evaluarán los correspondientes KPI.

Se proponen dos etapas para validar los escenarios y sus topologías asociadas, una centralizada y otra distribuida o federada. La etapa centralizada se configurará y validará mediante simulaciones el escenario mostrado en la Figura 2-12, donde las flechas indican los enlaces unidireccionales y los números adjuntos indican en retardo (en ms) que introduce cada enlace. En esta primera fase supondremos un único plano de control (y, por tanto, un único CUC, CNC y agente).

Figura 2-12: Topología de red simulada para validar el modelo centralizado

Para el desarrollo de modelos multiagente distribuidos, se propone una topología que se muestra en la Figura 2-13, donde cada red TSN separada por la red 5G estará gobernada por un plano de control distinto (y, por tanto, por un agente distinto).

Figura 2-13: Topología de red simulada para puesta a prueba de modelos distribuidos

En caso de optar por desarrollar modelos multiagente federados, la topología que proponemos es la mostrada en la Figura 2-14, donde cada red TSN separada por la red 5G estará gobernada por un agente distinto, pero un ente central se encargará de recoger los modelos de todos ellos para crear un modelo común para todos los agentes.

Figura 2-14: Topología de red simulada para la validación de los modelos federados

2.3. Metodología de extracción de KPI

2.3.1. Extracción de KPIs en la red TSN-5G

Realizaremos varios tests para analizar el rendimiento del testbed local, monitorizando la latencia extremo a extremo, el retardo en el bridge TSN lógico (o *residence time*), el funcionamiento del Time-Aware Shaper, el ancho de banda y la sincronización temporal de los dispositivos.

Como ejemplo, se aportan resultados sobre diferentes tests llevados a cabo en el testbed local, aunque se tiene en cuenta que estos mismos tests deberán ser repetidos usando el escenario con el equipamiento de I2CAT, ya que los emuladores actuales no implementan un canal radio real.

Latencia:

Tabla 2-3: Latencias obtenidas en el testbed local

Tools	Lantencia extremo a extremo (PC1-PC4)	Bridge delay (PC2-PC3)
Ping (1 second packet interval)	~ 1.88 ms	~ 1.28 ms
Ping (10 ms packet interval)	~ 1.43 ms	~ 0.66 ms
Netperf (TCP)	~ 0.26 ms	~ 0.23 ms
Netperf (TCP, 10 ms interval)	~ 0.29 ms	~ 0.22 ms

La Tabla 2-3 muestra la latencia extremo a extremo (medida desde PC1 hasta PC4) y el *bridge delay* (medido desde PC2 hasta PC3), usando dos herramientas distintas, Ping y Netperf. Ambas miden el *round-trip time*, por lo tanto, los valores que se muestran en la tabla son el resultado de dividir el valor original entre 2, asumiendo que el retardo de uplink y downlink es simétrico. Los valores obtenidos en el *bridge delay* (excepto en un caso) están por debajo del milisegundo especificado por el 3GPP [8] aunque estos deben ser comparados con los resultados que se obtengan en el futuro con el testbed de I2CAT.

Time-Aware Shaper:

El test se lleva a cabo para asegurar que se cumple el *scheduling* una vez el tráfico llega al Listener. Los parámetros configurados en el Time-Aware Shaper de cada NIC y switch TSN son los siguientes:

- Ciclo de 10 milisegundos, dividido en 5 time slots de 2 milisegundos.
- El segundo time slot se asigna a tráfico de video (PCP=4), mientras que el cuarto se asigna a tráfico de fondo (PCP=1). Los demás time slots se dejan libres para tráfico de alta prioridad (PTP, etc.).

La Figura 2-15 muestra como el Time-Aware Shaper aísla tanto el tráfico de video (línea roja) como el de fondo (línea azul), asignándolos en su time slot correspondiente.

Figura 2-15: Tráfico en el Listener

2.3.2. Extracción de KPIs en relación a los mecanismos ML

Los algoritmos DRL que configuran IA-TSN se validarán en función del cumplimiento de los KPI de cada flujo determinista, para distintas cargas de tráfico de la red y distintas topologías. Los KPI que se proponen para cada flujo individual son el cumplimiento de la media, la varianza y el valor máximo, del retardo extremo-extremo y la periodicidad del flujo, la ruta de menor coste, ocupación óptima de las ranuras temporales y de los enlaces y el balanceo de carga de la red.

Además, una vez que los agentes IA-TSN hayan sido entrenados, es necesario establecer algún mecanismo que nos permita saber si éstos han aprendido las políticas que pretendemos. Para ello, en las simulaciones ejecutaremos tandas con varias peticiones de servicio, las cuales serán planificadas en la red TSN. Una vez todas las peticiones hayan sido servidas, se observará cuántas han sido planificadas óptimamente, cuáles no, y por qué motivos los resultados no han sido óptimos. Se evaluará si ha habido problemas de enrutado y planificación y en qué casos se han producido, todo ello diferenciando las peticiones según la distancia entre *src* y *dst*. Se entenderá que el enrutado de un flujo de paquetes es óptimo si la ruta seguida es aquella que introduce el menor retardo posible extremo a extremo. Se entenderá que la planificación de un flujo de paquetes ha sido óptima si, en todos los enlaces por los que pasa, en el momento del establecimiento de la ruta se ha asignado las posiciones con menos tráfico, es decir, aquellas posiciones menos congestionadas.

Hasta la fecha, se ha creado un entorno virtual como el descrito en la sección 2.2.3 de este documento y en las subsecciones anteriores. Se ha creado un agente basado en el algoritmo DQN que, de forma centralizada, recibe el estado de todos los enlaces de la red y todas las peticiones de servicio que se generan. Se han creado varios modelos basados en el entrenamiento para realizar rutas concretas con niveles de tráfico de fondo bajos.

En el entrenamiento basado en completar la ruta entre los conmutadores 3 y 7, los resultados fueron los siguientes:

- Un 48% de las peticiones de servicio se enrutaron siguiendo la ruta de menor retardo y se planificaron en las posiciones menos congestionadas.

- Un 44% de las peticiones fueron enrutadas óptimamente, pero su planificación no fue óptima.
- Un 2% de las peticiones fueron planificadas óptimamente, pero la ruta seguida no fue la más corta en términos de retardo. Aun así, el retardo extremo-extremo se situó por debajo del máximo permitido.
- Un 6% de las peticiones llegaron al destino sin ser enrutadas ni planificadas de forma óptima.

En el entrenamiento para la ruta entre los conmutadores 2 y 7, los resultados fueron los a continuación descritos:

- Un 28.5% de las peticiones de servicio se enrutaron siguiendo la ruta de menor retardo y se planificaron en las posiciones menos congestionadas.
- Un 67% de las peticiones fueron enrutadas óptimamente, pero su planificación no fue óptima.
- Un 4.5% de las peticiones llegaron al destino sin ser enrutadas ni planificadas de forma óptima.

En el entrenamiento para la ruta entre los conmutadores 0 y 7, de la topología de red de la figura 12 los resultados fueron los a continuación se describen:

- Un 31.5% de las peticiones de servicio se enrutaron siguiendo la ruta de menor retardo y se planificaron en las posiciones menos congestionadas.
- Un 67% de las peticiones fueron enrutadas óptimamente, pero su planificación no fue óptima.
- Un 1.5% de las peticiones llegaron al destino sin ser enrutadas ni planificadas de forma óptima.

Figura 2-16: Resultados de evaluación de los modelos DRL centralizados

La Figura 2-16 muestra la distribución de los resultados obtenidos, donde las filas (dibujadas con el mismo color) corresponden a los eventos sucedidos al fin de los episodios y las columnas representan las rutas evaluadas. Se puede observar que las rutas de menor longitud son aquellas que muestran mejores resultados. Además, se puede observar que la cantidad de flujos de datos que se han enrutado sin seguir la ruta de menor retardo es muy reducida. Cabe destacar que en ninguno de los entrenamientos mencionados el retardo máximo extremo-extremo (delay) se ha superado. Tampoco se han dado casos en que el agente no haya sido capaz de formar una ruta válida entre origen y destino.

3. Conclusiones

En este documento se ha desarrollado una primera versión de la arquitectura TSN-5G, se han evaluado mecanismos de gestión basados en aprendizaje reforzado profundo, y se han planteado los escenarios de validación tanto locales como conjuntos UPC-i2CAT. Asimismo se ha realizado una propuesta de KPI para evaluar tanto la red TSN-5G como los mecanismos de gestión de contacto cero.

4. Referencias

- [1] Agustí-Torra, A.; Ferré-Mancebo, M.; Orozco-Urrutia, G.D.; Rincón-Rivera, D.; Remondo, D. A Microservices-Based Control Plane for Time-Sensitive Networking. *Future Internet* 2024, 16, 120. <https://doi.org/10.3390/fi16040120>
- [2] RELYUM, “RELY-TSN-BRIDGE: TSN Switch | Relyum.” [Online]. Disponible: <https://www.relyum.com/web/rely-tsn-bridge-3/>
- [3] RELYUM, “RELY-TSN-PCIE | Relyum.” [Online]. Disponible: <https://www.relyum.com/web/rely-tsn-pcie/>
- [4] “CESNET/netopeer2.” CESNET, Apr. 28, 2024. [Online]. Disponible: <https://github.com/CESNET/netopeer2>
- [5] “CMD - Soporte para intérpretes orientados a línea de comandos”, Disponible online: <https://docs.python.org/es/3/library/cmd.html>
- [6] G. Brockman et al., “OpenAI Gym.” arXiv, Jun. 05, 2016. [Online]. Disponible: <http://arxiv.org/abs/1606.01540>
- [7] M. Hessel et al., “Rainbow: Combining Improvements in Deep Reinforcement Learning,” in Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence, vol. 32, no. 10, 2017, pp. 3215–3222.
- [8] 3GPP Technical Specification TS22.261, Service requirements for the 5G System, December 2023, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3107>